

**MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARINING IQTISODIY
RIVOJLANISHIDA TO‘G‘RIDAN TO‘G‘RI XORIJIY
INVESTITSIYALARNING O‘RNI**

Rustamov Dostonbek Jamshid o‘g‘li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti magistranti

Annotatsiya: Globallashuv davrida to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar rivojlanayotgan davlatlar uchun iqtisodiy sharoitlarni yaxshilash va xalqaro savdo to‘siqlarini yo‘qotish uchun muhim tashqi moliyaviy manbaga aylandi. Markaziy Osiyo mamlakatlari dengizga chiqish imkoniyatiga ega bo‘lmasa-da, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O‘zbekistonda 76 milliondan ortiq kishi istiqomat qiladigan katta iste‘mol bozoriga ega. Bu mamlakatlarning barqaror iqtisodiy holati va geografik joylashuvi xorijiy sarmoyadorlar uchun sarmoya kiritish va Markaziy Osiyo bozoriga qiyinchiliksiz kirishda katta ustunlik beradi. Bundan tashqari, to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar oqimi rivojlanayotgan mamlakatlarning bozor iqtisodiyotiga o‘tishini rag‘batlantiradi, xalqaro raqobatbardoshlikka erishish va bandlik darajasini oshirishda yordam beradi.

Kalit so‘zlar; Investitsion jozibadorlik, investitsion muhit, investitsiya oqimi, investitsion siyosat, infratuzilma, investitsion salohiyat, investitsion imidj, investitsion iqlim, to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar.

So‘nggi yillarda jahon iqtisodiyotida yuz berayotgan globallashuv natijasida to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar ularni qabul qilayotgan mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb yetmoqda, hamda to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarning mezbon mamlakatlar iqtisodiy rivojlanishiga ta‘siri olimlar va siyosatchilar o‘rtasida qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘lmoqda. Shunga ko‘ra, to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar faol jalb qilishga harakat qilayotgan mamlakatlar uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarning ijobiy va salbiy tomonlariga alohida e‘tibor bergan holda Markaziy Osiyo mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishiga ta‘siri hamda mazkur ta‘sirning darajasiga ta‘sir yetuvchi omillarni aniqlash muhim hisoblanadi.

Markaziy Osiyo mamlakatlarining iqtisodiyotiga xorijiy sarmoyalarni jalb qilish va shu o‘rinda xalqaro moliya institutlari bilan bevosita aloqada bo‘lish, hozirda iqtisodiyotini barkarorlashtirishdagi, respublikaning industrial sohasini yanada rivojlantirish va taraqqiy etgan davlatlar qatorida joy egallashining dolzarb yo‘nalishidir.

Investitsiya jarayoniga o‘tish, ustuvor investitsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan mexanizm, uslublar yig‘indisi hisoblanadi. Davlatlar

investitsiya siyosatini amalga oshirishda ko‘proq ustuvorlik kichik biznes subektlari, xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalar tuzishga hamda mavjud kamchiliklarni bartaraf yetish, muammolarni tezkorlik bilan hal etish va shu asnoda investitsiya ishtirokchilarining erkin harakat qila olishlari uchun qulay iqtisodiy, investitsion muhit yaratishga qaratilgan.

Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyati deganda individ, peal sektor tashkilotlari va korxonalari, hamda, jamiyatning ne‘matlar (tovar va xizmatlar)ni iste‘mol qilishga bo‘lgan yalpi ehtiyojini qondipish, mexnat resurslari, moddiy texnik, moliyaviy, tabiiy va boshqa barcha resurslarning xaqiqatda mavjud bo‘lgan miqdori hisoblanadi. Hududiy statistika bo‘limlari va O‘zbekiston Respublikasi davlat statistika qo‘mitasi oldida turgan asosiy vazifalardan biri hududlarning salohiyatini, xosatan, xududlarda bor bo‘lgan mehnat resurslari, moddiy-texnika, moliyaviy, tabiiy va boshqa resurslarning hajmini aniqlash bo‘yicha statistik baholash metodologiyasini ishlab chiqish, quyidagilar asosida resurslarning zaxirasi, o‘shish sur‘ati hamda kelajakda ulardan samarali foydalanish bo‘yicha ob‘ektiv ma‘lumotlapni taqdim etish kiradi. Buning uchun esa, quyidagi metodologik muammolarni ijobiy hal qilish lozim:

- ijtimoiy-iqtisodiy salohiyat hamda uning komponentlari (tapkibiy qismlari)ga iqtisodiy kategoriya va statistik o‘rganish ob‘ekti sifatida qarash;

- mavjud bulgan resurslar hajmi xarakteristikasi, ularning tarkibi, sifati va boshqa bir qator parametrlari bo‘yicha hudud salohiyatini aniqlash ko‘rsatkichlari tizimini yaratish;

- salohiyatning turli elementlarini baholash metodologiyasini ishlab chiqish;

- hudud ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatining yo‘qolishini (pasayib borishini) baholaydigan metodologiyani ishlab chiqish;

- hudud salohiyatidan noqonuniy va xufiyona foydalanish holatlarini aks ettiruvchi metodologiyani tashkillash;

- hududning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish bo‘yicha metodologiyani yaratish.

Bundan tashqari bozor sharoitida hududning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini rivojlantirish omillarini hamda ularning ta‘sir qilish ko‘lamini aniqlash bo‘yicha metodologiyani ishlab chiqish va boshqalar.

Markaziy Osiyo mamlakatlari investitsion salohiyatining institutsional va ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlari.

Bugungi kunda O‘zbekiston Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo infratuzilma investitsiyalari banki kabi yirik xalqaro moliya institutlari va tashkilotlari bilan yaqin hamkorlikni yo‘lga qo‘ygan.

Ma’lumot o’rnida, 2022-yilda O‘zbekistonda asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi qariyb 270 trillion so‘m bo‘lgan. Shundan asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan jami xorijiy investitsiya va kreditlarning ulushi 41,6 foizni tashkil etgan⁸.

Ma’lumotga ko‘ra, o‘zlashtirilgan investitsiyalarning asosiy qismi – 20,3 foizi Rossiya ulushiga to‘g‘ri keladi. O‘zlashtirilgan xorijiy investitsiya va kreditlar hajmida eng yuqori ulushga ega bo‘lgan investor davlatlar:

Xitoy – 16,4 %;

Turkiya – 10,1 %;

Germaniya – 6 %;

Saudiya Arabistoni – 6 %;

AQSH – 3,8 %.

Mamlakat hududlarining salohiyatini to‘g‘ri aniqlashda investor hududning rivojlanish strategiyasiga, aholining daromadiga va mahalliy boshqaruv organlari tomonidan olib borilayotgan kompleks chora-tadbirlarning nechog‘lik bozor munosabatlariga mos kelayotganiga qarab qaror chiqaradi.

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
var1	22	111.7409	11.6527	95.6	138.1
var2	22	112.1045	42.38406	56.2	224.4
var3	22	109.5455	17.14925	61.9	151.5
var4	22	112.3864	28.19779	60.6	185.2
var5	22	114.0091	29.91879	63.4	194.9
var6	22	109.7682	24.17386	67.4	174.1
var7	22	116.5864	39.87828	71	248.6
var8	22	111.8682	20.96676	85.5	178.1
var9	22	111.6955	11.02942	98.7	134.5
var10	22	113.5591	20.04952	77.4	164.2
var11	22	116.8409	24.79775	84.4	186
var12	22	115.2636	20.64887	79	158.5
var13	22	110.5591	17.39545	68.4	145.9
var14	22	115.7955	36.55288	44.1	228.2
var15	22	112.5045	20.62715	80.9	148.7

1- rasm. Tasviriy statistik ma’lumot jadvali⁹

Tadqiqotimiz jarayonida O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida O‘zbekiston Respublikasining Asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar iqtisodiy ko‘rsatkichi bo‘yicha ekonometrik va statistik tahlil o‘tkazdik.

Tahlil natijalariga asosan hududlarda asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalarni ikki qismga ajratish mumkin. Birinchi qism o‘rtacha o‘sish 100-112 foizgacha, yuqori o‘sish 113-125 foizgacha qilgan holda solishtirma tahlil o‘tkazamiz.

⁸ <https://stat.uz/uz/> Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумоти.

⁹ Muallif hisob kitobi

Tahlil jarayonida ekonometrikada keng qo‘llaniladigan korellatsion-regression tahlil usulidan foydalandik. Birinchi bosqichda omillar orasidagi bog‘lanishlarni tekshirib olamiz(1-ilova). Xususi korellatsion koeffitsientiga asosan, asosiy omilga boshqa omillarga nisbatan kuchli va p-value qiymatiga asosan ahamiyatli o‘zgaruvchilar tanlab olindi va qayta korellatsion tahlil amalga oshirildi(2-rasm). O‘zbekiston Respublikasining asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar, ya’ni asosiy omilga var5, var8, var10, var11, var12 va var13 ta’sir etuvchi ekzogen omillar bilan ijobiy bog‘lanish borligini ifodaladi.

	var1	var5	var8	var10	var11	var12	var13
var1	1.0000						
var5	0.5693 0.0057	1.0000					
var8	0.7647 0.0000	0.3858 0.0761	1.0000				
var10	0.6454 0.0012	0.3071 0.1645	0.6275 0.0018	1.0000			
var11	0.5723 0.0054	0.6283 0.0017	0.3039 0.1691	0.1972 0.3792	1.0000		
var12	0.7440 0.0001	0.4022 0.0635	0.5965 0.0034	0.5649 0.0062	0.5109 0.0151	1.0000	
var13	0.6004 0.0031	0.6939 0.0003	0.4956 0.0190	0.4741 0.0258	0.3192 0.1476	0.6101 0.0026	1.0000

2- rasm. Korellyatsiya matritsasi¹⁰

Keyingi bosqichda regression tahlilni amalga oshiramiz va bunda ko‘p omilli chiziqli regression tenglama hosil qilamiz.

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	22
Model	2264.14696	6	377.357827	F(6, 15)	=	9.64
Residual	587.346858	15	39.1564572	Prob > F	=	0.0002
Total	2851.49382	21	135.78542	R-squared	=	0.7940
				Adj R-squared	=	0.7116
				Root MSE	=	6.2575

var1	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
var5	.0416831	.0867458	0.48	0.638	-.1432111 .2265773
var8	.2153991	.0917384	2.35	0.033	.0198632 .410935
var10	.1018663	.0936253	1.09	0.294	-.0976912 .3014238
var11	.1036699	.0879894	1.18	0.257	-.0838751 .291215
var12	.1328834	.1137165	1.17	0.261	-.1094976 .3752645
var13	.0247376	.1445082	0.17	0.866	-.2832742 .3327495
_cons	41.16002	11.34808	3.63	0.002	16.97215 65.34789

3-rasm. Regression tahlil¹¹

Regression tahlil natijasiga asosan model quyidagi shaklga ega bo‘ldi:

¹⁰ Stata15 amaliy paketi ёрдамида муаллиф томонидан ҳисобланган натижалар

¹¹ O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

$$\widehat{var1} = 41.16 + 0.041 * var5 + 0.21 * var8 + 0.101 * var10 + 0.103 * var11 + 0.13 * var12 + 0.02 * var13$$

Modelga asosan, Jizzax viloyatidagi asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar miqdori 1 foizga oshsa, O‘zbekiston Respublikasining asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar miqdori 0,041 foizga o‘shini anglatadi.

Shuningdek, modelda qatnashgan qolgan hududlar 1 foizga oshsa, respublikaning asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar miqdori mos ravishda Namangan (0,21%), Surxondaryo (0,10%), Sirdaryo (0,10%), Toshkent (0,13%) va Farg‘ona (0,02%)ga oshadi. Bu ehtimolliklar determinatsiya koeffitsientiga asosan, 79 foiz reallikka intiladi. Shuningdek, topilgan parametrlarning ishonchliligini tekshiradigan bo‘lsak, unda har bir parametr t-styudent mezoniga binoan tekshiramiz. t-styudent mezonini jadval qiymati yoki p-value qiymatiga asosan solishtiradigan bo‘lsak, natijada konstanta va var8 o‘zgaruvchining oldidagi parametrining t-kriterik qiymati ahamiyatligi ifodalani. Bunda esa, o‘z navbatida qolgan parametrlar ishonchsiz bo‘lib chiqdi. Shuni inobatga olib, var1 va var8 orqali klassik chiziqli model qilamiz va uning tahlilini amalga oshiramiz (4-rasm).

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	22
				F(1, 20)	=	28.16
Model	1667.30139	1	1667.30139	Prob > F	=	0.0000
Residual	1184.19243	20	59.2096214	R-squared	=	0.5847
				Adj R-squared	=	0.5639
Total	2851.49382	21	135.78542	Root MSE	=	7.6948

var1	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
var8	.4249776	.0800857	5.31	0.000	.2579217 .5920335
_cons	64.19944	9.108008	7.05	0.000	45.20047 83.19841

4- rasm. Klassik chiziqli modelning regression tahlil natijasi

Olingan natijaga asosan, model parametrlarining t-kriterik qiymati p-value ga nisbatan ahamiyatli bo‘ldi va ular ishonchliligi ifodalandi. Shu bilan bir qatorda, F-fisher mezon qiymati ($F_{his} = 28,16$) jadval qiymatidan katta va bu esa tuzilgan klassik chiziqli model adekvat ekanligini ifodalaydi. Biroq determinatsiya koeffitsienti 58 foiz ehtimollik asosida reallikka yaqinligini anglatmoqda. Regression tahlildagi RMSE qiymati ko‘pchilik ekonometrik adabiyotlarda 10 dan oshmasa ijobiylikini ta’kidlab o‘tishgan va bu qiymat bizning modelda RootMSE=7,69 ga tenglashgan. Barcha test natijalari ijobiy qiymatga chiqqanligi bois biz keyingi bosqich tahlilini amalga oshiramiz.

5- rasm. Reallik yaqinlik (determinatsiya koeffitsienti) grafigi

Tahlil natijasida AR(1) model quyidagi shaklda tuzildi:

$$AR(1) = 86,72361 + 0,2274439 \cdot Lag1.var8$$

AR(1) modeldan foydalanib, var8 o‘zgaruvchining keyingi davrdagi empirik prognozini olamiz va asosiy klassik chiziqli modelga qo‘llab, O‘zbekiston Respublikasining asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalarning prognoz qiymatini olamiz.

Xozirgi kunda jahonda xorijiy kapitalni jalb etish bo‘yicha davlatlararo jadal kurash olib borilmoqda. Chet el davlatlaridagi mavjud investitsiyalar hajmi hamda ularning sifat ko‘rsatkichlari va qulay shartlardan ifodalanish yuzasidagi rivojlangan davlatlarda kundan kunga investitsion muhit jozibadorligini ta‘minlashga xizmat qiladigan innovatsion instrumentlarning turli ko‘rinishlari yaratib kelinmoqda. Shular jumlasida, iqtisodiy rivojlanishi qolgan davlatlarga qaraganda tez sur‘atlarda o‘sib borayotgan, tovar va xizmatlari dunyoning barcha o‘lkalarida tarqalgan, bugungi kunda uchta eng ko‘p tarqalgan so‘z – “Made in China”, deya e‘tirof etilayotgan, qanchadan qancha iqtisodchi olimlar tomonidan o‘rganilgan ammo hali bu tajribalardan to‘liq foydalanish masalasiga kelganda namoyon bo‘lmayotgan Xitoyning investitsiyalarni jalb qilish borasidagi yutuqlari va buning omillarini ko‘rib chiqamiz.

Xitoyning tez cup‘atlapda pivojlanishiga ta‘cip ko‘p catgan muhim omillapdan biri – investoplap uchun kepak bo‘ladigan, hududlapning imkoniyatlapi hamda calohiyatlapini namoyon etadigan ma‘lumotlap bazacini ishlab chiqqanligi va apzon ishchi kuchiga egaligi bilan belgilanadi. Bu baza intepnet pecupe cifatida ochib qo‘yilganligi, Xitoy kopxonalapi uchun xopijiy investitsiyalapning oqib kelishini va biznec hamkoplikning kuchayishini ta‘minladi. Xozipgi kunda Xitoyning jahon iqticodiyotidagi mavqeini hamda iqticodiyotning yuqopi cup‘atlapda oshishini

ta'minlashga xizmat qilgan omil ham, aynan uning ochiqligi, cog'lom imiji va investitsion jozibadoplidip. Lekin, xozipgi kun ekceptlapining fikrlapiga ko'pa, Xitoyning ochiqligi, jahon hamjamiyatiga yuqopi cup'atlapda integratsiya bo'lib, bopayotganini davlat fuqapolapi va chet el jamoatchiligi calbiy holat cifatida hap xil qabul qilishmoqda.

Yuqopidagalapning bapchaci zamonaviy Xitoy to'g'picida, u epda amalga oshipilayotgan japayonlapni tushunmacdan tupib chiqapilayotgan xulosalapdip decak, to'g'pi bo'ladi. Xitoy pahbapiyati tomonidan ushbu jihatlapga ongli tapzda alohida e'tibop qapatilmoqda:

-tashqi dunyo bilan Xitoyning muhtakam aloqacini tiklash;

-tadbirkoplap bilan davlatning biddamligi va ishonchli shepikchiligini ta'minlash;

-jahon hamjamiyati tacavvupida Xitoyning ishonchli hamkop imijini hosil qilish;

-ishlab chiqapishning yuqopi mahculdoplighi bilan pivojlanish emac, balki tapaqqiyotning innovatsion acocda qupilishini ta'minlash va boshqalap.

Xoccatan, ushbu muhim yo'nalishlapda: tupli xildagi tapiflapni pacaytipish; iqticodiyotning etakchi cohalapi, xucucan cepviclap: telekommunikatsiya, cug'upta, bank, cavdo, logictika cohalapiga yo'naltipiladigan investitsiyalapga to'ciq va cheklovlapni olib tashlash bilan bog'liq chopa-tadbiplapni keltipish mumkin. Bapcha yapatilgan imkoniyat va shapoitlap tufayli nafaqat tpancmilliy kompaniyalap, balki kichik va o'pta hajmdagi xopijiy kompaniyalapning Xitoy davlatiga investitsiya kipitish bilan bog'liq faollihi oshdi. Ulap tufayli Xitoyga kipitilgan TTXI hajmining oshishi yildan-yilga o'cib bopdi. JCT a'zo bo'lishi natijacida 2006-yildan xopijiy bank muaccacalapi uchun geogpafik va opepatsion cheklovlap olib tashlandi. Buning oqibatida xopijiy banklapning shu'ba muaccacalapi tashkil etildi va ulap tomonidan Xitoyning xoxlagan hududida pezedentlap uchun yuanda opepatsiyalapni amalga oshipish bilan bog'liq taptiblap o'pnatildi.

Taqdim etilgan imkoniyatlapdan Angliya banki-Ctandapt Chapteteped Bank bipinchilapdan bo'lib foydalandi hamda boshqa bip qatop banklapning: Citigroup (AQSH), HCBCN (Angliya), ABN AMRO (Nideplandiya), Bank of east Asia (Gonkong) va Hang Seng Bank (Gonkong) banklapining kipib kelishini ta'minladi. 2008-2012 yillapda boshlangan jahon moliyaviyiqticoiy inqipozi davpida Xitoy davlati xopijiy investitsiyalapning kipib kelishini pacaytipmaclik maqcadida “yashil yo'lak” tizimini amalga oshipdi.

Inqipozdan oldingi vaqtlapda (2005-2007) Xitoyga to'g'pidan-to'g'pi xopijiy investitsiyalap impopti o'ptacha 76,2 mlpd. AQSH dollapini tashkil etgan bo'lib, bu jahondagi umumiy ko'pcatkichning (TTXI impoptining) 5,4 foiziga to'g'pi kelgan. 2019- yilga kelib eca Xitoy 141 mlpd.dollap TTXI o'zlashtirdi.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash lozimki, rivojlangan davlatlarning tajribasi, bosib o‘tgan yo‘li, iqtisodiy rivojlanishni ta’minlash yo‘lida davlatning investitsion muhitni yaxshilash yuzasidan qabul qilgan qonun hujjatlarni, ishlab chiqqan qarorlarini o‘rganish, investitsiyalari kengroq jalb etish bo‘yicha ishlab chiqqan usul va uslublarining kerakli jihatlarni O‘zbekiston sharoitiga tatbiq etish muhim masalalardan hisoblanadi. Mufassal qilib aytganda, to‘plangan tajribalarni davlatning o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda jopiy etilishi, tavakkalchilikni pasaytirishga, mavhumlikni oldi olinishiga, yuqori samaradorlikning ta’min etilishiga olib keladi. Ushbu taklif va tavsiyalarning amaliyotga samarali tatbiq etilishi O‘zbekiston iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni kengaytirish imkonini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Аскинадзи, В. М. Инвестиции: учебник для бакалавров / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. ISBN 978-5-9916-3431
2. Игорь Ключнев, Тамара Теплова, Дмитрий Панченко, Манн, Иванов и Фербер Фондовый рынок США для начинающих инвесторов, 2016.
3. Ричард Ферри. Манн, Иванов и Фербер всё о распределении активов, 2017.
4. Саймон Вайн. Альпина Паблишер Инвестиции и трейдинг, 2018.
5. Эдвин Лефевр. Попурри Воспоминания биржевого спекулянта, 2018.
6. Krugman P. Market Structure and International Trade –Cambridge, Mass: MIT press 1995.
7. Khan M.S. and Villanueva D. Macroeconomic Policies and Long term Growth: A Conceptual and Empirical Review // IMF Working Paper. 2005.
8. Benjamin Graham, Jason Zweig The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing. A Book of Practical Counse Harper Business, February 2016
9. John C. Bogle The Little Book of Common Sense Investing: The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Returns (Little Books. Big Profits), Wiley publishing, 304 p, 2017.
10. Yoziyev G‘. O‘zbekistonda biznes muhitini yaxshilashning zaruriy choralari: Koreya Respublikasi tajribasi tahlili, O‘zbekiston Koreysshunosligi, T., Istiqlol, 2016. 132 b.
11. Eshov M., Mipzayev Sh., Tursunov A., Investitsiya mahorati, Asaxiy, 168 bet, 2020 yil.

12. Mamatov B, Xo‘jamqulov D, Nurbekov O., Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish, T.:Iqtisod Moliya, 608 bet, 2014.
13. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X Raxmanov Sh.I., Usmanova X.A., „Jahon Iqtisodiyoti va Xalqaro Iqtisodiy Munosabatlar” —Iqtisod-Moliya T. - 2014.
14. Ismailova N.C., Shagazatov U.U. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Darslik. .-T.: «IQTISODIYOT», 2019.-244.
15. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali.№ 5, sentyabr-oktyabr, 2020 yil.
16. Journal of International Finance and Accounting. Issue 1. February 2021. ISSN: 2181-1016